

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3253939 Faksimile (0511) 3274492
Email: ftk.antasari@gmail.com Web: ftk.uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B- 1506/Un.14/III.1/PP.00.9/12/2023

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin menerangkan:

Nama : Dr. Ahmad Juhaidi, S. Ag., M. Pd.I
NIP : 197602181997031001
Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I / IV/b
Jabatan : Lektor Kepala
Unit Kerja : Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

Bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut benar telah membimbing Seminar Mahasiswa pada The 7th Borneo Undergraduate Academic Forum (BUAF) di IAIN Palangkaraya pada tanggal 11-14 September 2023 dari penulisan artikel sampai persiapan presentasi kepada Tiga Tim yaitu :

1. Afriani, Helyatul Aulia, Piya Isrina Salsabila
2. Rafiah, Annida Afifah, Putri Maulida Hasanah
3. Muslimah, Halya Quzwainie Shaieba dan Muhammad Amirul Akbary

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 07 Desember 2023

Dekan,

Dr. H. Hamdan, M. Pd
NIP. 196604051993031005

The 7th Borneo Undergraduate Academic Forum (BUAF)
Monday-Thursday, September, 11-14, 2023
Palangka Raya State Islamic Institute, Indonesia

Letter of Acceptance

Appendix : 6
Number : No. 041/Panlak-BUAF 7-IAIN/09/2023
Subject : Invitation (LoA) As Presenters at The 7th Borneo Undergraduate Academic Forum (BUAF)

Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh

Dear presenters.

It is our pleasure to invite you to your presentation at the 7th Bachelor of Borneo Academic Forum (BUAF). The conference will be held Monday-Thursday, September, 11-14, 2023. Organized by IAIN Palangka Raya in collaboration with UIN Antasari Banjarmasin, UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, and IAIN Pontianak.

In this regard, we would like to convey to you the following matters:

1. We have decided to **ACCEPT** your article;
2. You need to prepare slides for presentation;
3. You will be given a 10-minute PowerPoint presentation highlighting the main focus topics.

We would like to take this opportunity to express our appreciation for your interest in participating in the conference. We look forward to welcoming you on the 11th of September.

Wassalamua'alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Palangka Raya, September 4, 2023
(Chair of 7th BUAF),

Asmawati, M.Pd.

NIP. 197508182000032003

Appendix**1****Subject****Invitation (LoA) As Presenters at The 7th Borneo Undergraduate Academic Forum (BUAF)****Theme****Education**

No	Name	Title
1	Dhea Aqillah	Pengembangan Media Pembelajaran Poster Berbasis Etnomatematika Ketupat Tradisional Desa Tanggul Limbung
2	Weni Wulandari, Sabarun, Hesty Widiastuty	The Use Of Educational Technology To Facilitate Access And Increase Students' Interest In Islamic Learning
3	Tryana Arianti Putri, Raida Asfihana, Fajrianor	Peer-Instruction Flipped Classroom to Teach Grammar in Intensive English Program
4	Novia Hermawati	Professional Identity of EFL Novice Teachers in Higher Education toward Challenges & Development in Their Early Career
5	Widya Norjannah	Interpretasi Panggilan Ulun dan Pian Pada Masyarakat Banjar Sebagai Bentuk Penerapan Akhlak Terpuji
6	Nabila Rahadatul Aisyi, Noor Hasanah	Full day school dan dampaknya terhadap efektifitas belajar mengaji sore
7	Siti 'Aishatul-Humairah bt Muhammad Fisol, Profesor Madya Dr. Soo Kum Yoke, Muhamad Khairul bin Ahmad	STUDENTS' AWARENESS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN LANGUAGE LEARNING
8	Nuril Ainularifin, Lutfia Maulida, Ratih Puspita Dewi, Nur Inayah Syar, Atin Supriatin	Strengthening Character Education Through Pancasila Student Profiles and Rahmatan Lil' Alamin Student Profiles at the Madrasah Level
9	Salawati	Pemahaman Literasi Digital Mahasiswa Calon Guru MI di Program Studi PGMI FTIK IAIN Pontianak
10	Muhammad Ihsanul Arif	MERAWAT KEBERAGAMAN AGAMA PADA KONTEN YOUTUBE CHANNEL JEDA NULIS PERSFEKTIF MAQASID SYARIAH
11	Angga Bayu Segara	Analyzing the Science Literacy Understanding of Prospective Madrasah Ibtidaiyah Teachers at IAIN Pontianak : An Analysis of Perceptions, Knowledge, and Practices.
12	Ramadhanti Alifa Fatiah	FAKTOR PERILAKU HATE SPEECH PADA DIGITAL NATIVES (STUDI KASUS: MAHASISWA MUSLIM PENGGUNA AKUN ANONIMUS DI KOTA PONTIANAK)
13	Amanah Noor Pauseh	Analisis konten Pembelajaran Bahasa Arab Pemula dalam Channel Youtube Maknawi Channel
14	Haris Maulana Safari, Malik Kurnia Ali, Muhammad Lutfhi Yahya, Nurul Hikmah	Analisis Kesiapan Guru Dalam Mengimplementasikan Kurikulum Merdeka Belajar di MIS Al-JIHAD dan SDIT Al-FURQON Kota Palangka Raya
15	Siti Cahyati Intan Pratiwi	Mekanisme Koping Dan Kecemasan Pada Proses Persalinan Melalui Pantang Larang Perempuan Hamil
16	Chika Lestari	KEBERMAKNAAN HIDUP NELAYAN PESISIR PANTAI TAMBAK RAWANG, KABUPATEN KAYONG UTARA

17	Muhammad Akbar	Agama, Budaya, dan Integrasi Sosial Pasca Konflik Suku Melayu-Madura di Sungai Jaga A, Bengkayang, Kalimantan Barat
18	Yossi Armita	Ekplorasi Etnomatematika Pada Rumah Adat Radakng di Kota Pontianak
19	Ainun Ni'mah, Cindy Marcellina Putri, Mahmudah, Dakir	PROBLEMATIKA TRANSISI PERUBAHAN KURIKULUM 2013 KE KURIKULUM MERDEKA
20	Lubna Sari	Analisis Konten Video Animasi Bahasa Arab Akun Instagram @Marhaban.Academy Sebagai Media Pembelajaran Mufrodat Bagi Pemula
21	Feni Nurhaliza	Merdeka Belajar Curriculum : The use of quizziz Games-Based as an Educational and Innovative Media to Improve Students' Vocabulary Mastery in the Classroom
22	Umi Maisarah, Hesty Widiastuty	Islamic Education in Indonesia: A Cultural Perspective on Education For Future Generation
23	Rona Salsabila, Noor Hasanah	Tantangan dan Teknik Mengajar Bahasa Inggris Pada Generasi Muslim-Melayu Thailand
24	Pratiwi Amalia Putri, Feni Nurhaliza, Resta Tultuffia Sari, Syamsul Kurniawan	MEGAGAMA: Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis MilleaLab Dalam Meningkatkan Pemahaman Moderasi Beragama Mahasiswa
25	Siti Rahmawati, Zaitun Qamariah, Hesty Widiastuty	Integration of Islamic and Sains As A Education Solution for Globalization in Indonesia
26	Rizki Novia Darma, Hesty Widiastuty, Zaitun Qomariah	The Importance Of EFL In Islamic Perspective
27	Ayu Kumala Dewi, Hasbi Hamid, Rhafina Azzahra	Konsep Nilai Pendidikan Islam dalam Program MBKM
28	Siti Azizah Puteri	Exploring Students' Perception Toward The Transformative Potential of Islamic Science and Local Culture Integration in Education
29	Ayu sundari, Hesty widiastry	INTEGRATION OF ISLAMIC VALUES IN ENGLISH LEARNING MATERIAL
30	Siti Anisah, Zaitun Qamariah, Hesty Widiastuty	The Role of Religious Value for Students Character Building
31	Tiara Nur Fatimah Almadani, Hesty Widiastuty, Akhmad Ali Mirza	The Teacher's Role in Teaching Merdeka Belajar Curriculum: According to an Islamic Perspective
32	Windy Anastasia Maharani, Hesty Widiastuty, Zaitun Qamariah	Exploring the Advantages of Islamic Education: Ontology, Epistemology, and Axiology Perspectives in a Global Context
33	Shifa soraya lestari, hesty widiastry	The Impact of Islamic education on Moral Enhancement in Early Childhood
34	Titania Amilia Putri	Learning Morality from Upin-Ipin: Analysis Related to Moral Education Methods
35	Muhammad Adi Bagus Setiawan, Raihan Irawan Saputra	Pemanfaatan Media Komik Berbasis Budaya Lokal Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Keislaman Pada Peserta Didik SD Muhammadiyah 6 Samarinda
36	Siti Norhidayah	Character Education Central Kalimantan Folklore (Value-Related Analysis)
37	Yulis Setiawati, Hesty Widiastuty, Zaitun Qamariah	Embedding Islamic Values and Character Education Tools as English Language Learning Tools

38	Mudrikah Al Fadhilaa Tajuddin	Masjid Shirotal Mustaqim Samarinda Sebagai Pusat Sumber Belajar Pendidikan Agama Islam
39	Yulis Setiawati, Hesty Widiastuty, Zaitun Qamariah	Embedding Islamic Values and Character Education Tools as English Language Learning Tools
40	Nazwa Maulani Dewi, Hesty Widiastuty, Zaitun Qamariah	The Role of Islamic Education in Enhancing Future Civilization through Character Education
41	Maulidina Tri Amanda, Hesty Widiastuti	Differences in the 2013 Curriculum and Merdeka Learning from an Islamic Perspective
42	Elvira Adyaputri	Community Learning Sprit in Pahandut Village (Motivation Analysis for Package C Students)
43	Devi Hanas Tasya, Hesti Widiastuty	Contextualizing English language pedagogy for Indonesian students: exploring teaching approaches and the role of islamic science local culture in shaping tomorrow's Civilization
44	Siti Nurrahmah, Hesty Widiastuty, Zaitun Qamariah	Implementation of Religious Moderation Values in English Courses
45	Iffa Kharimah, Hesty Widiastuty	Proceeding Islamic Values-Based Child Education : An Effective Strategy for Shaping an Outstanding Character Generation
46	Muliana Setia Hapsari dan Hesty Widiastuty	Implementation Of Religious Moderation Education Among University Students
47	Iffa Kharimah, Hesty Widiastuty	Proceeding Islamic Values-Based Child Education : An Effective Strategy for Shaping an Outstanding Character Generation
48	Abdul Wahid, Dea Rizky Annisa, Nur Napisah, Setria Utama Rizal , Muhammad Syabrina	Utilization of Artificial Intelligence (AI) in Education
49	Ubaidah Nurul Aminah	Religious education for juvenile offenders
50	Rani Oktavia, Hesty Widiastuty	Exploring the Nexus of Ethics and Education: Islamic Principle in Character Formation
51	Aulia Rahmi, Hesty Widiastuty	COLLABORATION OF ISLAMIC VALUES AND LOCAL WISDOM: TOWARDS A HOLISTIC FUTURE EDUCATION IN THE ERA OF GLOBALIZATION
52	Nuralisa, Hesty Widiastuty	"Integrating an Islamic Values Activity in the Context of Indonesian English Language Teaching"
53	Siti Rahimah, Hesty Widiastuti	MULTICULTURAL EDUCATION AND ISLAMIC EDUCATION IN THE ERA OF GLOBALIZATION
54	Meisya Rawenda, Hesty Widiastuty	The Integration of Religious Tolerance and Moderate Islamic Education in Indonesia
55	Alvin Maulana	The importance of integrating Islamic values and local culture into the education of future generations.
56	Wafa'Qaulan S, Hesty Widiastuty, Siminto	The Challenge of Educators: Embedding Islamic Values in English Materials in the 4.0 Era
57	Salma Nazhimah, Faqihulhikam Mohammad	Implementasi Model Contextual Teaching and Learning (CTL) dalam Program Al-Liqo Al-Usbuiyyah (Studi Kasus: UKM Hayya UINSI Samarinda)
58	Yeni Suryani, Hesty Widiastuty	Integrating Islamic Education into English Language Learning
59	Mayra Musdalifah, Hesty Widiastuty, Zaitun Qamariah	Mental Revolution Towards Students Islamic Character In The 21st Century

60	Ria Rohmatika, Muhammad Nasir, Hadma Yuliani	Studi Literatur: Pengembangan Modul Terintegrasi Islam pada Pembelajaran Fisika
61	Nur Aisah, Muhammad Nasir, Zaitun Qamariah	Literature Studies: Religious Character Development in Science Learning
62	Sri Artati, Tanaya Putri Anggraini, Nuraini Hakim	Potret Pendidikan Anak Usia Dini di Samarinda Sebelum, Saat, Sesudah Covid-19
63	Refi Komariah	The Effect Of Story Face Strategy On The Students Narrative Text Reading Comprehension
64	Muhamad Ario Setiawan, Hesty Widiastuty, M.Pd	Reflections on Islamic Education on the Power of Collaboration and Mutual Aid
65	Jumirta Agustina, Jhelang Annovasho, Zaitun Qamariah	Literature Study : Development of Based Teaching Materials Islamic-Science, Environment, Technology, and Society (I-SETS) in Science Learning
66	Mirna Lestari,Zitun Qomariah,S.Pd.I,M,Pd, Hesty Widiastuty,M.Pd	The Role of Education in Developing Islamic Values in Modern Society
67	Muhammad Rafi Zidan	Integrating Islamic Ethics into Modern Education: A Literature Review on Promoting Integrity
68	Alya Audria, Hesty Widiastuty, M.Pd, Zaitun Qamariah, M. Pd.	Smile as Worship and Islamic Value in Character Education
69	Hamdi, Siti Norhidayah, Elvira Adyaputri	Implikasi Kurikulum Merdeka di Daerah Perbatasan: Menyingkap Toleransi dan Penguatan Akidah Islam Sebagai Integrasi Pendidikan Islam di SDN 3 Kawan
70	Ahmad Julianto, Zaitun Qamariah, Hesty Widiastuty	The Importance of EFL Based on Islamic Values
71	Mirna Lestari,Zaitun Qomariah ,S.Pd.I,M.Pd, Hesty Widiastuty,M.Pd	The Role of Education in Defeloping Islamic Values in Modern Society
72	Sakinahita Isnaini	PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL INSTRAGRAM TERHADAP MOTIVASI BELAJAR MAHASISWA MPI UINSI SAMARINDA
73	Rini Listiya Ningrum	Reflections On Character Education In English Literature and Its Implication For National Unity
74	Ahmad Basahil, Hesty Widiastuty	The Role of Technology in Improving Educational Quality
75	Desi Adhari, Hadma Yuliani, Zaitun Qamariah	LITERATURE STUDY: DEVELOPMENT OF ISLAMIC INTEGRATED MAGAZINE ON PHYSICS LEARNING
76	Putri sulastti permata sari, Hesty widiastuty M. Pd, Akhmad Ali Mirza M. Pd	Teacher's Perspectives On The Implementation of Merdeka Program
77	Syahrul Mubaroq	Building Bridges of Insight: Education Based on Islamic Values and Local Culture as Pillars of Future Civilization
78	Syarif Hidayat, Zaitun Qamariah, Hesty Widiastuty	Analyze the Values of Islamic Education in Future Civilization
79	Nor Hayat, Hadma Yuliani, Muhammad Nasir	E-modul berbasis islam pada pembelajaran fisika
80	Ayu Putriana Lestari, Hesty Widiastuty, Sabarun	A Comprehensive Approach for Moral and Ethical Development: Including Islamic Values in Contemporary Education
81	wilda cahyani, hestu widiastuty	Education In Islam and Multicultural in the Modern-Era

82	Auliyatul Fadhilah	An Analysis of Students' Anxiety towards TEP (Test of English Proficiency) at IAIN Palangka Raya (Test of Engl
83	Fatma, Dr.Rahmadi Nirwanto,M.Pd, Hesty Widiastuty,M.Pd.	The Influence of the Qoran and Hadith on Culture and Their Tffectiveness in Developing Education in Indonesia
84	Lilis Rahmawati	Peranan Teknik Biblioterapi dalam Mereduksi Prokrastinasi Akademik Mahasiswa Melalui Filsafat Sufistik Panglima Utar / The Role of Bibliotherapy Techniques in Reducing Student Academic Procrastination Through Panglima Utar's Sufistic Philosophy
85	Muhamad Noor Fauzan	THE ROLE OF EFL IN INCREASING RELIGIOUS VALUES AS ISLAMIC STUDENTS
86	Iklima Noor Astri	Program Kegiatan HMPS PBA Dalam Membentuk Lingkungan BAHASA ARAB
87	Muhammad Jumadin Noor	Vocabulary Enrichment by Instagram Optimization

Palangka Raya, September 4, 2023

(Chair of 7th BUAF),

Asmawati, M.Pd.

NIP. 197508182000032003

Appendix**2****Subject****Invitation (LoA) As Presenters at The 7th Borneo Undergraduate Academic Forum (BUAF)****Theme****Economy**

No	Name	Title
1	Nor Lailida	IMPLIKASI PENGGUNAAN RAHN (GADAI) DALAM MUAMALAH KONTEMPORER: TINJAUAN FIKIH DAN PERKEMBANGAN TERKINI
2	Rara Anggraeni	Implementasi Akad Ijarah, Wakalah Bil Ujah, dan Salam Pada Praktik Pemesanan Makanan Melalui Layanan Go-Food
3	Rita Septia, Revi Mariska Giovani, Thalia Diva Salsabilla	ISLAMIC BANKING IN INDONESIA : BIBLIOMETRIC MAPPING OF RESEARCH DEVELOPMENT WITH SCOPUS BASED ON BIBLIOSHINY
4	Hadijah	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kelangkaan Gas LPG 3kg Di Pasaran Dan Cara Mengatasinya Menurut Perspektif Islam
5	Desi Fitriah, Satya Nugraha	THE CONCEPT OF A GREEN ECONOMY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN ISLAMIC PERSPECTIVE
6	Firman, Aulia Riski Afradini	Trickle Down Economic Bank Kalbar Sharia
7	Rezki Akbar Norrahman	Penerapan Prinsip Gharar dalam Kontrak Bisnis Syariah
8	Ari Maulana Hatna Saputra, Mochammad Riza Alwafiq	Pemanfaatan Digital Marketing oleh Pelaku UMKM Mahasiswa
9	Angelika Nur Jannah, Wiwik Alfianti	Green Economy Sebagai Upaya Pencegahan Resesi Terhadap Ekonomi Nasional
10	Ayu Mulyani	Analisis Strategi Bauran Pemasaran dalam Optimalisasi Volume Penjualan Produk pada Opsi Coffee and Carwash di Kota Pontianak
11	Desi khairunisa mahrani	Pengembangan usaha yang dilakukan mahasiswa iain dalam Upaya mendorong UMKM Daerah Pontianak
12	Ferry Firmansyah	Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat melalui Tanggukan Barang Bekas di Kota Sanggau, Kalimantan Barat
13	Nur Ribkhi Ibnu Zulfa, Sugeng Riyadi, Sri Rahmidah, Bayuni Izzati	PERSEPSI PETANI PADI TENTANG ZAKAT PERTANIAN DI DESA TALIO HULU KECAMATAN PANDIH BATU KABUPATEN PULANG PISAU
14	Herdayani, Al Muhtadi, Yeni Aprilianti, Inayah	Pengaruh Religiusitas dan Lingkungan Terhadap Pemahaman Wakaf Uang (Studi Kasus Kelurahan Kota Besi Hilir)
15	(Aly Hidayat, Mawar Ardiansyah)	Bangkitnya pemasaran afiliasi online: menjelajah dampak dan peluang ekonominya
16	Anita, Noor Misna, Elda Ermawati, Khairun Jariyah	KESIAPAN SUMBER DAYA INSANI PADA LULUSAN PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF IAIN PALANGKA RAYA DALAM MENGHADAPI DUNIA KERJA
17	Anisa Priyantini	PENGARUH LIQUIDITY RATIO, SOLVENCY RATIO, PROFITABILITY RATIO TERHADAP PERTUMBUHAN LABA PERUSAHAAN MAYORA INDAH, TBK TAHUN 2018-2022
18	Jahro Annisa Anggreini	Strategi Coping Pedagang Tradisional di Tengah Gempuran Pasar Online

19	NURHAYATI	FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MAHASISWA AKUNTANSI SYARIAH IAIN PONTIANAK DALAM BERKARIR DI ENTITAS SYARIAH
20	Maimunah, Akhmad Jaki, Muhammad Riza Hafizi	EFFECT OF RELIGIOSITY, PROFESSIONAL COMMITMENT, SUBJECTIVE NORM, AND LOCUS OF CONTROL ON THE INTENTION OF SHARIA ACCOUNTING STUDENTS TO DO WHISTLEBLOWING (Study on Students of the Sharia Accounting Study Program, Faculty of Islamic Economics and Business, IAIN Palangka Raya)
21	Muhammad Nur, Nania Salsabila Julianti	Analisis Dampak Kompetensi Sumber Daya Manusia, Lingkungan Pengendalian, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Masjid di Kota Sampit
22	Farah Fathiya Hana Putri Dhanny, Dea Ramadani	online shopping based on islam economy and its impact on traditional market
23	Nadiya, Muhammad Riza Hafizi, Hasnita	Customer Loyalty of Islamic Banks in Palangka Raya City in Using the LinkAja Application
24	Mutmainah, Siara Zazkia Juliana Putri	Maksimalisasi Teknologi dan Prinsip Syariah Sebagai Pencegahan Kecurangan Laporan Keuangan UMKM Kota Palangkaraya
25	Najima Fitrila, Fauziah, Gerry Olvina Faz	Gambaran Regulasi Diri dalam Pengelolaan Keuangan Mahasiswa Ekonomi Lemah dari Perdesaan di Kalimantan Tengah
26	Susilawati Dan Rohadatu Arsy Imtinan	PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTIK TAWAR-MENAWAR DI PASAR BLAURAN KOTA PALANGKARAYA
27	Akhmad Munawar, Muhammad Fazrianur Arridho, Gusriawan Solehuddin Wahid	Tradisi Ziarah Kubur dan Pariwisata Serta Kontribusinya dalam Perkembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Rancangan Wisata Halal

Palangka Raya, September 4, 2023

(Chair of 7th BUAF),

Asmawati, M.Pd.

NIP. 197508182000032003

Appendix**3****Subject****Invitation (LoA) As Presenters at The 7th
Borneo Undergraduate Academic Forum
(BUAF)****Theme****Law**

No	Name	Title
1	Nadia Khairunnisa dan Gina Amalia	Singer Perjanjian Perkawinan Masyarakat Dayak Ngaju Dalam Perspektif 'Urf Dan Undang-Undang
2	Siti Fatimah, Noor Laila, Hasanah dan Muhammad Amin	Transaksi Jual beli online obat penggemuk badan tanpa sertifikasi halal di Indonesia
3	Ahmad Syauqi Azmi Ramadhan, Ahmad Syukron, Aris Sunandar Suradilaga	HACKER: KATEGORI DAN KEDUDUKAN HUKUMNYA PERSPEKTIF ISLAM
4	Husniyah, Diva Najwa Salsabila	Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen GrabFood PT Grab Teknologi Indonesia Di Kota Palangka Raya Prespektif Hukum Islam
5	Bielqies Hanna Shofia, Muhammad Yusuf Ridho	Peran Literasi Politik Mahasiswa ciptakan Pemilih Pemula yang Partisipatif
6	Muhammad Hafidz Ilmi	The Life Philosophy of Urang Banjar from an Islamic Perspective as a Strategy to Counter Radicalism
7	Abdul Mu'in	PRODUKTIFITAS TANAH WAKAF PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM MENUJU KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PARIT MANU'AN DESA PADI JAYA
8	Nindira Putri	Hukum Waris dalam Islam di Kota Pontianak: Faktor Penghambat dan Problematika
9	Arif Prabowo, Silvia Tri Julianti	IMPLEMENTASI PRINSIP SYARIAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ASURANSI SYARIAH DI BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL
10	Baitul Dawiyah	Cipon dan Sanksi dalam Pemenuhan Hukum Adat Dayak Siang Murung Di Kabupaten Murung Raya Ketika Melanggar Perjanjian Perkawinan Adat Ticak Kacang
11	Meyrara Widya Putri	Falsafah Huma betang Sebagai Pendekatan Moderasi Beragama dan Integrasi Ilmu Keislaman dengan Kearifan Budaya Lokal di Kalimantan Tengah
12	Lulu Naimatul Khairiah	Hukum Pembangunan Masjid Menggunakan Dana Sumbangan Di Jalanan : Adakah Hak Individu Di Dalamnya?
13	Windi Dwi Safitri	Analisis Yuridis Terhadap Pengenaan Pajak dalam Sistem Elektronik (E-Commerce) di Indonesia
14	Syahrul Ikhsan, Aris Sunandar Suradilaga	PERSIAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK 2024: STUDI PARTISIPASI KAUM MUDA DI KPU KALIMANTAN TENGAH
15	Syifa, Rendy Saputra, Nor Aina	Rekonstruksi Hukum Bank Asi Perspektif Tafsir Kontemporer
16	Hilmiah, Ika Rahmah, Sabarudin Ahmad	Pelecehan Seksual pada Anak dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

17	Hairatul Maula, Muhammad Redhy, Maria Kiftiani, Sabarudin Ahmad	Aborsi Menurut Hukum Pidana Islam
18	Rani Yulyanti, Zainatul Fatmah, Abdul Sani, Sabarudin Ahmad	Riddah dalam Hukum Pidana Islam dan Hak Asasi Manusia
19	Gusti Rian Saputra	Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT) in the Perspective of Maqashid Syari'ah and Pancasila Values

Palangka Raya, September 4, 2023

(Chair of 7th BUAF),

Asmawati, M.Pd.

NIP. 197508182000032003

**Appendix
Subject**

**4
Invitation (LoA) As Presenters at The 7th Borneo
Undergraduate Academic Forum (BUAF)
Communication**

Theme

No	Name	Title
1	Khonsaullabibah Maisun Nur Rifdah, Rini Eka Lestari, Muhammad Syawal Akhyar	Menjaga Kearifan Lokal: Komunikasi Islami dalam Harmoni Budaya Era Modern Melalui Tradisi Erau Kutai Kartanegara
2	Putri Maulida Rahmah	AN ANALYSIS ON MILLENNIAL AND Z GENERATIONS LANGUAGE CHANGE AFTER THE COVID-19 PANDEMIC
3	Ratna	PENERAPAN VIRTUAL TOUR DI MUSIUM KALIMANTAN BARAT SEBAGAI AJANG PROMOSI DIGITAL
4	Helwy Nurazizah, Mawadah, Ayu Rizqi Tamiemie	Oversharing: Berbagi Kebahagiaan atau Menyebar Aib?
5	Firda Karwina Awaliah, Nurul Hikmah	MAKNA PROFESI PEMBATIK PADA PENGRAJIN BATIK SEKAR BUEN DI PENAJAM PASER UTARA
6	Ridha Istiqomah, Muhammad Nurhadi Setyawan	ANALISIS POLA KOMUNIKASI INFLUENCER DALAM MEMPERKENALKAN TRADISI LEBARAN DI INDONESIA (Studi Pada Akun Channel YouTube Nihonggo Mantappu)
7	Shafa' Salsabila Akbar, Berliani Az'Zahra Effendi, Rahmansyah Putra, Muhammad Yusuf Supriyanto	ANALISIS SWOT DAKWAH DI MEDIA SOSIAL (STUDI PADA PRAKTIKUM DAKWAH MAHASISWA UINSI SAMARINDA)
8	Muhammad Khalis Irfan, Fahriyan Awaluddin, Firman Fadilla, Salwa Ashfiya Angriani	Representasi Metode Dakwah Islam (Analisis Semiotika pada Film Buya Hamka)
9	Yuyun sanjaya, Favi Aditya Ikhsa, M,Med. Kom	BRENDING BAKAL CALON PRESIDEN PADA PEMILU 2024 PADA MEDIA TIKTOK
10	Seviyeni,Nor Fatmah	Komunikasi dalam Adaptasi Budaya Kampus (Studi Deskriptif pada Mahasiswa Fakultas Ushuluddin adab & Dakwah IAIN Palangkaraya)
11	Yeni Suryani	Integrating Islamic Education into English Language Learning
12	Ayunda Febriyani Trayumada	The Influence of Social Media in Enriching Language for Generation Z
13	Muhammad Noor Ridani, Dian May Syifa, Rena Zulfaidah	Efektivitas Dakwah Melalui Pemanfaatan Budaya Madihin Sebagai Alat Komunikasi Masyarakat Kalimantan Selatan
14	Arifkatul Afifah	REVITALISASI NILAI-NILAI MODERASI BERAGAMA (Ikhtiar Membangun Fondasi Harmonisasi Ummat)
15	Ari Rahmad Nawawi	Tik Tok as a Communication Media: Innovation and Challenges in the Digitalization Era
16	Bina Aulia Kamila, Ummi Qudsiyah	PENGARUH GAME ONLINE TERHADAP KOMUNIKASI INTERPERSONAL SISWA SMP MUHAMMADIYAH PALANGKA RAYA KELAS VII TAHUN AJARAN 2023/2024

17	Nazwa Madina, Ari Pamungkas M. P. Si Psikolog	Gaya komunikasi ibu yang menikah muda terhadap kemampuan berbahasa anak usia dini
----	---	---

Palangka Raya, September 4, 2023

(Chair of 7th BUAF),

Asmawati, M.Pd.

NIP. 197508182000032003

Appendix

5

Subject

Invitation (LoA) As Presenters at The 7th Borneo Undergraduate Academic Forum (BUAF)

Theme

Culture

No	Name	Title
1	Siti Rosdiana, Muhammad Andreansyah Noercolies	The Harmony of Local Wisdom with Islamic Values in the Bantengan Tradition in Gading Kembar Village Malang
2	Mega Asri Lestari, Ahmadi	Unifikasi Islam dan Dayak Ngaju: Dakwah Simbolik pada Kerudung Motif Batang Garing Brand Borneo Hijab
3	Nur Rahmadani Muthaharoh	PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERTUNJUKKAN ORGAN TUNGGAL MALAM HARI PADA PESTA PERNIKAHAN DI KUALA PEMBUANG
4	Muhammad Fuad Ikhwansyah, Zainap Hartati, Muslimah	Tabula Rasa dan Dogma dalam Pendidikan Agama
5	Rini Eka Lestari	Nilai-Nilai Karakter Islam Pada Kesenian Reog Ponorogo Singo Budoyo Rebron Dan Sebagai Wujud Pelestarian Kebudayaan Di Desa Purworejo Kutai Barat
6	Khairul Qamar	Integrasi Nilai Kearifan Lokal Suku Dayak Dalam Memperkuat Moderasi Beragama
7	Muhammad Syawal Akhyar	Tari ronggeng passer sebagai budaya dan kearifan lokal dalam implementasi kurikulum merdeka
8	Muhammad Irdi Maulidinnor	SLOGAN BAIMAN, BAUNTUNG, BATUAH DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN
9	<u>Afriani, Helyatul Aulia, Piya Isrina Salsabila</u>	<u>Konteks Budaya Lokal, Ketabahan(Grit) dan Prestasi Akademik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari(Sebuah Studi Korelational)</u>
10	Hikmah Nur Adella	Reservasi Manuskrip di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan Sebagai Usaha Menjaga Eksistensi Budaya
11	<u>Rafiah, Annida Afifah, Putri Maulida Hasanah</u>	<u>Mahasiswa Generasi Pertama dalam Keluarga pada Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin (Studi tentang Efek Latar Belakang Etnis terhadap Hambatan Kultural, Finansial, dan Keterasingan Akademik)</u>
12	<u>Muslimah, Halya Quzwainie Shaieba dan Muhammad amirrul akbary</u>	<u>SAYA BAYAR UKT, BERPUISI, DAN BELAJAR (STUDI TENTANG KORELASI LATAR BELAKANG EKONOMI KELUARGA, MODAL KULTURAL, DAN PRESTASI AKADEMIK MAHASISWA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DI INDONESIA)</u>
13	Hayati, Nor Janatul Hanipa, Nazril Azmi	Implementasi Konsep Tasamuh Pada Tradisi Mesiwah Pare Gumboh di Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan (Studi Kasus Pada Masyarakat Muslim Desa Gunung Riut)
14	Muhammad Taufiqurrahman, Muhammad Hildan, Saleh	Peran Budaya Lokal Terhadap Budaya Pendidikan Islam di Madrasah Aliyah Negeri 2 Samarinda
15	Monallisa	Budaya Populer dan Ketahanan Budaya Lokal : Analisis terhadap Gerakan Tanpa Anak melalui Akun Childree Indonesia
16	Zahra, Yunita Embong Bulan	Makna "Kepohonan" Pada Masyarakat Kalimantan Timur : Sebuah Kajian Fenomenologis

17	Erna Susanti	Pemaknaan Tauhid dalam Tradisi Tepung Tawar Masyarakat Muslim di Desa Harapan Mulia, Kayong Utara
18	Hosiyeh	Karakter toleransi orang Madura studi terhadap budaya ter-ater di desa bengkarek kalimantan Barat
19	Pratiwi Amalia Putri	Tradisi pantang larang dalam membangun kesadaran peduli lingkungan muslim-melayu Kota pontianak menghadapi krisis iklim
20	Erni Suherni	NILAI- NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM TRADISI BEGUNTING RAMBUT DAN TIJAK TANAH (Studi Kasus Masyarakat Melayu Keraton Kerajaan Matan Kabupaten Ketapang)
21	siti nurhalizah	MBALEKKAN GURU Sebuah Kajian Ethno Paedagogy tentang Ikhtiar Penanaman Nilai Moral Agama bagi AUD pada Masyarakat Etnik Bugis Desa Sungai Pandan Kecamatan Batu Ampar
22	Weny Ridayana	INDIGENOUS COUNSELING: REFLEKSI BUDAYA PADA TRADISI NAEK AYON MASYARAKAT BUMI BETUAH
23	Nabila Dafik Alhumairah & Syukril Hayyat	SOCIAL SUPPORT MASYARAKAT MELAYU DI TEPIAN SUNGAI KAPUAS DALAM FESTIVAL MERIAM KARBIT
24	Dhiyan Suci Ramadhani	Harmoni dalam Keberagaman: Toleransi dalam Tradisi Terempoh pada Masyarakat Melayu Sintang
25	Evi nurhayani	Eksistensi tradisi Telingaan Aruu suku dayak di Kalimantan pada era modernisasi ekonomi
26	Safira Mudiatul Atiah, Ranti Nur Salmawati	Menilik Keberagaman Budaya di Desa Budaya Pampang Kota Samarinda Kalimantan Timur
27	Syarifah Fathiyah Azzahrah	Indigenous counselling: Upaya Menjaga Keharmonisan Pernikahan di Kesultanan Islam Pontianak (Studi Kasus : Tradisi Nyembah-Nyembah)
28	Mutiara Tri Cahyati	TRANSFORMASI BUDAYA PARANG TALOK DI DESA SEBUBUS KABUPATEN SAMBAS
29	Nurul Fadillah, Muhammad Noor Ridani	Tradisi Handil Maulud di Masyarakat Balangan: Integrasi Islam dan Budaya Lokal
30	Abdurrohman	ANALISIS MITOS JAWA TENTANG PANTANGAN DAN KEYAKINAN YANG SERING DI UNGKAPKAN OLEH ORANG TUA DAHULU
31	Nisa Auliana, Noor Hasanah.	Sasirangan sebagai Media Pengenalan Budaya Islam Banjar bagi Pembelajar BIPA Muslim-Melayu Thailand
32	Umi Maisarah, Hesty Widiastuty	Islamic Education in Indonesia: A Cultural Perspective on Education For Future Generation
33	Bayu Setiawan, Dini Silmy Aulia, Irfan Alfadil	Nilai-Nilai Keislaman Dalam Upacara Adat Erau
34	Shinta Ath Thariq Apriari, Salma Nazhimah	Representasi Nilai-Nilai Keislaman dalam Tradisi Tarsul Kutai Kartanegara Tarsul Kutai Kartanegara
35	Muhammad Asrani, Aslam Habibi	TREND COSPLAY DALAM CIRCLE REMAJA BANJARMASIN
36	Fauzan Iqbal Ramadani	Harmoni Budaya dan Nilai Keislaman : Eksplorasi Mendalam Tentang Budaya Belimbur di Kutai Kartanegara
37	Yuyun Sanjaya, Favi Aditya Ikhsan.	BRANDING BAKAL CALON PRESIDEN PEMILU 2024 PADA MEDIA TIKTOK

38	Muhammad Chafi, Muhammad Fikri Firdausi, Suriadi	Singer Tungkun dalam Hukum Adat Dayak
39	Kiranda Okti Eka Putri, Meylana Ngamilatul Khasanah	Transformasi Nilai-Nilai Religius Megengan dalam Tradisi Jawa oleh Masyarakat Modern
40	Noor Muthi'ah, Hesty Widiastuty	Embedding Islamic Values in Central Kalimantan Culture
41	Rahmi Atika, Arini Safitri, Desi Erawati	Penanaman Karakter Nilai Kearifan Lokal Huma Betang sebagai Preventif Perilaku Bullying
42	Nurul Ayatul Maimunah, Noor Halizah	Application of the Wadiah Contract in the Pillars of Death
43	Kholida Ziya, Rahmadi Nirwanto, Hesty Widiastuty	Preserving Cultural Heritage Through Generations and Innovation In Indonesia
44	Rofiqa Zulfa Salsabila, Muhammah Ilham Ramadhan, Aprilinda Sabrina	Falsafah Abadi : Implementasi Moderasi Beragama Pada Local Wisdom Masyarakat Tana Toraja di Era Disrupsi Digital
45	Muhammad Saiful Khair, Dhea Umilati, Nupus	Tradisi Bapidara: Eksistensi Islam dan Local Wisdom Pada Masyarakat Kalimantan Tengah
46	Nur Aina Kamilah, Izlal Alif Nurrahman	Ego Ideal Dalam Budaya Pepadiah Banjar di Kalimantan Selatan
47	sopariyah, fitri	Tradisi Beantar Jujuran Masyarakat Banjar di Sampit
48	Elma Nur Hafizah	Nilai Islam dan Kebudayaan Banjar Pada Novel Jendela Seribu Sungai: Telaah 9 Petuah Kuriding
49	Abdurrohman, Cecep Zakaria El bilad	Analisis Mitos Jawa tentang pantangan dan keyakinan yang sering di ungkapkan oleh orang tua dahulu
50	Hamdi	Integrasi Nilai Islam dan Budaya Lokal Tradisi Balai Hakey: Moderasi Beragama di Bumi Tambun Bungai dan Wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia

Palangka Raya, September 4, 2023

(Chair of 7th BUAF),

Asmawati, M.Pd.

NIP. 197508182000032003

Appendix**6****Subject****Invitation (LoA) As Presenters at The 7th Borneo Undergraduate Academic Forum (BUAF)****Theme****Qur'an and Hadith in Local Wisdom**

No	Name	Title
1	Mohd Quzier bin Ahmad	METODE DAKWAH NABI IBRAHIM DALAM PERSPEKTIF TAFSIR AL-QUR'AN
2	Nasrulloh, Ade Rosi Siti Zakia	EFEKTIVITAS TAFSIR AL-QUR'AN DI YOUTUBE (Analisis Metodologi Tafsir Audiovisual Akun YouTube Tafaqqh Online dan Implikasinya Bagi Warganet)
3	Muhammad Faqih Mukaddam, Muhammad Rezky Wahyudi	Analisis Faktor Penyebab Rendahnya Minat Shalat Berjamaah Para Pemuda
4	Siti Zahraini	Konsep Hidup Berdampingan dalam Al-Qur'an:Praktik merawat kerukunan melalui pelestarian lingkungan oleh komunitas eco bhinneka di kota pontianak
5	Ikhlasul Amal	Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal Kalimantan Pada Generasi Z (Analisis Pemikiran Syamsul Kurniawan)
6	Ridha Nurhaliza	Refleksi Agama, Sosial dan Budaya terhadap Fenomena Married by Accident: Studi terhadap Masyarakat Muslim di Kelurahan Sungai Jawi, Kota Pontianak
7	Suviana, Wafa Samaratul Huda	Gerakan Masyarakat b'babasah (Bawah Barumahan Barasih Sampah) 100.000 Kolong Rumah sebagai Implementasi Q.S Al-Araf Ayat 56 oleh Dinas Lingkungan Hidup Banjarmasin
8	Safrudin, Muhammad Saman	HARMONISASI NILAI-NILAI AL-QUR'AN DAN BUDAYA LOKAL: Kontekstualisasi Tradisi "Rapin Tuak" dalam Mewujudkan Religius Moderasi di Kalimantan Tengah
9	Rizki Amaliyah, Siti Rahmawati	PERBANDINGAN TAFSIR ILMU DENGAN TAFSIR AL-MISBAH DALAM PENAFSIRAN KONSEP 6 HARI PENCIPTAAN ALAM SEMESTA
10	Hairatu Saleha, Noor Atika Ayu Mulia, Anieta Ulfah	Tradition of Yasinan by Banjar People in Dalam Pagar Ilir Village, Martapura, South Kalimantan: A Study of Living Qur'an
11	Nur Indah Sari	Memorizing Hadith at Sabilarrasyad Islamic Boarding School.
12	Normala, Ahmad Fauzi	Analisis Semiotika Roland Barthes Dalam Al-Qur'an QS. At-Taubah[9]:82
13	Siti Aisyah Wahyuni dan Fajriyah Nur Lathifah	Makna Membakar Sabut Kelapa Pada Tradisi Bugis: Studi Living Quran Pada Masyarakat Desa Suka Damai
14	Mahdi Hidayatullah, Kania Husna, Ghina Sofia Mahfuzah	Revitalisasi Moral Remaja Melalui Pepatah "Benganga Dahulu Hanyar Beucap" Sebagai Wujud Moderasi Beragama Berdasarkan Al-Qur'an Surah Al-An'am Ayat 108
15	Akhmad Wafi, Siti Maghfirah, Fikra Fargani Annajih Elfauzi	Islam Banjar Sufistik : Tasawuf Sebagai Kontrol Sosial Masyarakat Banjar di Masa Depan
16	Halimatussa'diah	Living Qur'an pada Pembacaan Khatamal dalam Tradisi Manyaratus di Desa Danau Ganting, Kec. Dusun Selatan, Barito Selatan.

17	Linda Rofikoh, Muhammad Ryamizard Al Ghifari, Miftahur Rahmah, Nor Faridatunnisa	Astrologi Dalam Qs. Al-Jin [72]: 26-27 Perspektif Tafsir Kontemporer
----	--	--

Palangka Raya, September 4, 2023

(Chair of 7th BUAF),

AsmaWati, M.Pd.

NIP. 197508182000032003